

**БОШЛАНГИЧ СИНФЛАР МАТЕМАТИКА КУРСИДА УЗВИЙЛИКНИ
ЎРНАТИШ АСОСИДА ГЕОМЕТРИК МАТЕРИАЛНИ ЎРГАТИШ
УСЛУБИЁТИ**

Алибоев Улуғбэк Исмоилович

Андижон Давлат педагогика институти

“Математика ва информатика” кафедраси ўқитувчиси

Аннотация: Геометрик материал мазмунини аниқлашда ўқув мақсадларини амалга ошириш учун геометрик фигуралар (нуқта, тугри чизик, эгри чизик, тўгри чизик кесмаси, синиқ чизик, бурчак, кўпбурчак, айлана, доира) ва уларнинг элементлари ҳақида тасаввурлар ҳосил қилиш билан бир қаторда мураккаб чизмаларда талаб этилаётган фигураларни ажратишга доир, ўқувчиларни ўраб турган предметлар ичида уларга таниш бўлган фигураларни топишга доир, геометрик фигураларни қирқилиш ва қирқилган булакларни янги фигуралар ясашга доир, геометрик миқдорлар (кесманинг узунлиги, тўгри тўртбурчак юзи)га доир машқларда ўз аксини топади.

Калит сузлар: Геометрик материал, Бошланғич таълим, Ўқувчи, математика.

Аннотация: Для достижения учебных целей при определении содержания геометрического материала оно находит свое отражение в упражнениях по различению фигур, требуемых на сложных чертежах, нахождению знакомых учащимся фигур среди окружающих их предметов, разрезанию геометрических фигур и составлению из исходных разрезов новых фигур,

геометрических величин (длина сечения, площадь прямоугольника), а также формированию представлений о геометрических фигурах (точка, прямая, кривая, отрезок прямой, ломаная, угол, многоугольник, окружность, сфера) и их элементах.

Ключевые слова: Геометрический материал, Начальное образование, Ученик, математика.

Abstract: To achieve educational goals in determining the content of geometric material, it is reflected in exercises to distinguish figures required in complex drawings, find familiar figures among the objects surrounding them, cut geometric figures and compose new figures from the original cuts, geometric quantities (section length, rectangle area), as well as the formation of ideas about geometric figures (point, line, curve, line segment, broken line, angle, polygon, circle, sphere) and their elements.

Keywords: Geometric material, Primary education, Student, mathematics.

Бошланғич таълим умумий ўрта таълимнинг таркибий қисми булгани учун 1 — 4 — синфларда ўрганиладиган геометрик материал 5 — 6 — синфлар да ўрганиладиган геометрик материални, шунингдек, геометрия систематик курсини урганиш учун асос яратиши лозим бўлганлигидан унинг мазмуни қуйидаги мақсадларни амалга оширишга қаратилгандир:

1. Ўқувчиларни билиш фаолиятларини фаоллаштириш билан, уларни ўраб турган фазода амалий мўлжал олишга ўргатиш, фазовий тасаввурларни таркиб топтириш билан боғлиқ бўлган умумтаълимий мақсадларни.

2. Юқори синфларда ўқувчилар томонидан геометрик материални онгли ва пухта ўзлаштириш учун зарурий шарт — шароит яратадиган геометрик

тасаввурлар захирасини ҳосил қилиш билан боғлиқ бўлган ўқув мақсадларини кўзда тутади.

Бошланғич синфлар геометрик материалининг мазмуни, асосан, амалий ўлчаш малакаларини таркиб топтиришга бўлган эҳтиёж таъсири остида мужассамланади. Лекин бу дегани I—IV синфларда ўқувчиларни геометрик объектлар билан таништиришни фақат ўлчашлар билан боғламасдан, балки мақсадга йўналтирилган тарзда уларнинг геометрик ва фазовий тасаввурларини таркиб топтиришга қаратилиши лозим. Ўқувчиларнинг геометрик тасаввурларини таркиб топтиришда уларнинг қўл меҳнати, раем, жисмоний тарбия ўқитиш давомида, ҳамда ўйин, кундалик фаолиятларида моддий нарсалар ва уларни фазода жойлашуви ҳақида тўпланган маълумотлар катта аҳамиятга эга. Шунинг учун дастурни ишлаб чиқишда ўқувчилар моддий буюмлар ҳақида бирмунча тасаввурга эга деган фикрга асослангандир.

Бундан ташқари, бошланғич синфлар математика курсида ўқувчиларнинг геометрик терминалогияни онгли ва пухта узлаштириб, уларни ўз ўринларида ишлатишларига катта эътибор бериш лозим.

1 — 4 — синфлар математика курсида геометрик материални урганишнинг етакчи йўллари сифатида ўқувчиларнинг геометрик тасаввурларни таркиб топтириш; уларнинг тафаккурларини ривожлантириш; фазовий тасаввур қилиш қобилиятларини таркиб топтириш, ўқитишда кургазмалиликдан фойдаланишлардан иборатдир.

Фазовий тасаввур қилиш қобилиятларини таркиб топтиришда дастлаб геометрик объектларнинг материал образлари билан бевосита танишиш асосида ҳосил бўладиган фазовий тасаввурлар захирасини ҳосил қилишдан бошлаш лозим. Бу образлар кейинчалик геометрик моделларни ишлатиш

билан такомиллаштирилади. Ўқувчиларнинг конкрет геометрик объектларнинг моддий моделларини бевосита идрок қилиш орқали фазовий тасаввурлар пайдо қилишлари пухта геометрик билимларни таъминловчи мухим услубдир.

1 — синф ўқувчиларида фазовий тасаввурлар реал буюмларни, геометрик шакллар моддий моделларини тасаввур қилиш учун амалий ишлар бажариш жараёнида ҳосил бўлади. Иккинчи, учинчи ва тўртинчи синфларда эса геометрик ва фазовий тасаввурларни таркиб топтириш бўйича қилинадиган ишлар мураккаблашади.

Ўқувчиларнинг геометрик тасаввурларни таркиб топтиришга :

1) ўрганилаётган геометрик фигураларнинг белгиларини (аломат) ларини ажратишга дойр;

2) классификациялашга дойр;

3) берилган геометрик фигуралар орасидан кўрсатилган хоссага эга бўлган фигураларни топишга дойр машқлар мухим роль ўйнайди.

Давлат таълим стандарта талабига асосан, бошланғич синфларда ўқувчилар теварак — атрофдаги геометрик шаклларни таниш ва топа олиш кўникма ва малакаларини эгаллаши талаб этилади. Демак, ўқувчилар атроф — мухитда геометрик фигураларни танишга дойр машқлар билан бир қаторда, мураккаб геометрик фигураларда таниш фигураларни топиш, бир неча фигуралардан иборат бўлган фигурани, бир нечта фигуранинг умумий қисмидан иборат булган фигурани топишга дойр машқлар билан ҳам танишадилар. Масалан, «Чизмада учбурчаклар нечта?»

Ч

машқини бажариш ўқувчи учун қийинчилик тутдириши мумкин, чунки бир нечта бўлакдан иборат бўлган мураккаб фигурани чизмада кўриш қийин бўлади, чунки тузувчи фигураларга ажратувчи кесмалар, синиқ чизиқлар, кўпбурчаклар ҳалал беради.

Бу машқни ечимини қуйидагича иллюстрация асосида ечиш мақсадга мувофиқдир.

Е)

Б)

Ж)

В)

З)

Г)

И)

Бу иллюстрациялар бошланғич синф ўқувчиларини мураккаб фигурадан уни ташкил этувчи қисмларини ажратиш ва уларда ҳар бир фигурани топишни тутнуниш, бир неча фигурани бирлашиши натижасида ҳосил бўлган фигурани кўз оддига келтириш, ҳосил қилаётган фигуранинг ички соҳасини ҳам кўриш имкониятини яратади.

Шуни айтишлари лозимки, материал моделларини тасаввур қилишдан, белгили моделлар — чизмаларни тасаввур қилишга ўтишда узвийлик амалга оширилмаганлиги туфайли кўп ўқувчилар фигураларнинг ички соҳасини англаб етмайдилар.

Биз 1—бобда геометрик машқлар системасига «кўпбурчак» ва «ёпиқ синик чизик» тушунчаларининг моҳиятини очиб берувчи машқларини киритиш мақсадга мувофиқлиги эканлиги ҳақида суз юритган эдик.

Бу тушунчаларни фарқлаш ниҳоятда муҳим эканлигини қуйидаги мисолда кўриб утамыз: «Чизмада қандай таниш фигураларни кўраяпсиз?» машқини ечишда ўқувчилар чизмага қараб (АКМЕ ёпиқ синик чизик, АКМЕ тўғри тўртбурчак) қуйидагича жавоб беришларига тўғри келади.

А) чизмада ўқувчилар қуйидаги таниш фигураларни:

а). КА, КМ, МЕ, АЕ, ОЕ, АО, АМ, ОМ кесмаларни;

б). КАЕМ, КАМ, АОЕ, ОМЕ, КМОЕА, КМЕОА ва бошқа ёпиқ синик чизикларни;

в) АКМ, АКМО, АКМОЕ, АОЕ, АОЕМК ва бошқа ёпиқ булмаган синик чизикларни ажратадилар;

Б) чизмада эса юқорида санаб ўтилган кесма ва синик чизиклардан ташқари:

а) АОЕ, АМЕ, АКМ, МОЕ учбурчакларни:

б) (тўғри тўртбурчак) КАЕМ тўғри тўртбурчак:

в) КМОЕА, КМЕОА бешбурчакларни ажрата олишлари керак булади.

Бошланғич синфларда геометрик материални ўрганишда бир фигура ҳақидаги тасаввур иккинчи фигурани бевосита идрок қилиш билан ҳосил қилинишига катта эътибор берилиши керак. Масалан, чўплар ва пластилинлардан тайёрланган квадрат моделини бевосита идрок қилиш куб ҳақида тасаввур ҳосил қилишга асос бўлади. Бунинг учун ўқувчилар чуплар ва пластилиндан квадратнинг моделини ясаши керак. Ўқувчиларга бир мунча вақт кубнинг модели курсатилиб, сўнг олиб қўйилади. Сўнгра «Чўплар ва пластилиндан кубнинг моделини ясаб буладими? Бунинг учун нечта чўп ва нечта пластилин (булаги) керак булади?», деган савол қўйилади. Ўқувчилар бу масалани тафаккурига кўра ўйлаб ечадилар.

Маълумки, бошланғич синфларда ўқувчиларни геометрик шакллар билан таништириш ҳам амалга оширилади. Бунинг учун дастлаб кесма узунлигини ўлчашни ўрганиш натижасида ўқувчиларда кесмани сантиметр билан ўлчаш малакалари ҳосил қилинади. Бу ҳосил қилинган билим ва малакалардан янги ўлчов бирликларини киритишда фойдаланилади. Шунинг учун ўлчаш ва чизмачилик асбоблардан фойдаланиш, геометрик шакллар тасвирини ясаш, бажарилган иш жараёнини ва натижаларини ўқувчи ўз сўзи билан ифода қилиш каби малакаларни ҳосил қилишни таъминловчи машқлар системасидан кенг фойдаланиш мақсадга мувофиқдир..

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Б. Қ. ХАЙДАРОВ Умумий ўрта та'лим мактабларининг 5-синфи учун

дарслик 1 –қисм ТОШКЭНТ- «Ҳуқуқ ва Жамият», 2020.

2. Умумий о‘рта та’лим мактабларининг 6-синфи учун дарслик
ТОШКЭНТ- © Республика та’лим маркази, 2022

3. Умумий ўрта та’лим мактабларининг 4-синфи учун дарслик
ТОШКЭНТ- ©А. Қучқаров, Ш. Сарикова, 2007